

TURIZM INDUSTRIYASINDA MIYMANXANA MARKETINGININ' ZA'RURLIGI**Kunnazarova Orazxan Murat qizi****Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti magistranti****[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7840453](https://doi.org/10.5281/zenodo.7840453)**

Annotatsiya Annotatsiya. Maqalada globallasiv processinde turizm tarawinin' tiykarg'i xizmet ko'rsetiwshi sektori sanalg'an miymanxana biznesinde marketing izertlewlerinin' ahmiyeti, onin' bul tarawdag'i u'lesin aniqlaw ha'm onin' tutqan ornin belgilep ko'rsetiwshi mag'liwmatlar keltirilgem. Sonday-aq, xaliq araliq turizm bazarında miymanxana marketingin qollaniwdin' ha'm de O'zbekstan miymanxanalar iskerliginde marketingdi qollaw sha'rt-sharayatlari haqqında bir qansha pikirler keltirilip o'tilgen. Miymanxana biznesinde na'tiyjeli marketing siyasatin a'melge asiriw jollari ha'm bag'darlari ko'rsetilgen ha'm tu'sindirilip o'tilgen. Ja'ne de maqala o'z ishine sirt el a'debiyatlarindag'i miymanxana marketingi boyinsha bir qansha tu'siniklerdi ha'm misallardi o'z ishine qamtig'an bolip, olar tiykarında turizm industriyasında miymanxana marketinginin' tutqan orni analiz etilgen.

Tayanish so'zler: miymanxana, marketing, turistik o'nim, turizm bazari, miymanxana marketingi, ba'seki, ekskursiya, turistik infrastruktura

Insaniyat dus kelgen XXI asir maselelerinen biri globallasiv procesi bolip tabiladi. Globallasiv procesi turistik ham miymanxana xizmetler bazarında da oz tasirin otkermesten qalmadi. Natijede, turistik ham miymanxana xizmetler bazarında da baseki ortaligi payda bola basladi. Daslep baseki guresi texnologiyaliq processlerdi jetilistiriw tarawlarin qamtıp algan bolsa, bugingi künde kopshilik biznes ham isbilermenlik tarawı qaniygeleri basekiler ameldegı ortalıqta har qanday karxananın payda alıwı ham gullep-jasnawını tiykarğı deregi qariydar (klient) ekenligin tan aladi. Sonlay eken, bunday sharayatta turizm salasındağı karxanalar natijeli xizmet korsetiwi ushin, ozlerini iskerligin turistlerdin' qalewi ham olardin korsetilgen xizmetlerden qanaatlanıw darejesin esapqa algan halda o'zlerinin xizmetlerin sholkemlestiriwleri maqsetke muwapıq esaplanadi.

Turistik ham miymanxanalar xizmetler salasında sapanı basqariw maseleleri menen baylanisli kopshilik izertlewlerdi uyreniw sonnan derek beredi, haziqgi ku'nge shekem turistik ham miymanxana xizmetlerdi bahalawdın ken kolemlı, bir putkil metodologiyasi islep shigılmağan. Bul jagdayg'a to'mendegishe aniqlama beriw mumkin, turistik xizmetler processinde turistik karxana xizmetkerlerini klientler menen oz-ara sherikligi kopshilik jagdaylarda mugdarlıq olshemlerge boysınbaydı, usınıń sebebinen bulardı insaniylik qatnasiqlar kózqarasınan uyreniw kerek boladı.

Turizm marketingi - bul turizm sanaatındağı karxanalar tarepinen qollanilatugın har qanday marketing strategiyasi. Misali, miymanxanalar ham turar orınıń basqa formalari, sonın menen birge, aviakompaniyalar, avtotransportlardı ijarag'a beriw xizmetlerin, restoranlar, kewil ashar oraylar, sayaxatshılıq agentlikleri ham tuoperatorlar kiredi. Basqa har qanday marketing iskerligi siyaqli, turizm marketinginin' maqseti de biznesti ilgeri jiljitiw, onı basekileslerden ajiratıp turıw, klientlerdi tartıw ham brend xabarlılıgın asırıwdan ibarat. Sonın menen birge, ol birdey marketing kanallarınan paydalanadi. Socialliq media, izlew sistemasi marketingi, sheriklik marketingi ham basqalar siyaqli cifrli kanallar. Baspa reklamalar, bilbordlar, radio yamasa televizor siyaqli dasturiy kanallardan da na'tiyjeli paydalanadi.

Miymanxana marketingi sayaxat, restoranlar hám xojalıq xızmetler salasındaǵı reklama beriwshilerge qarıydarlarǵa óz ónimleri hám xızmetlerin haqqında xabardar bolıwında hám itibarǵa alıwda járdem beredi. Miymanxana marketingi strategiyaları brendlerge klientlerdi tartıwda hám itibarda qalıwda zárúrli rol oynawı múmkin.

Miymanxana marketingi professional tárzde ámelge asırılsa, onıń imidji hám básiylerge salıstırǵanda poziciyasi sonsha anıq boladı hám xızmetlerdiń ayırıqshalıǵı seziledi, sol sebepli qarıydalar sezedi miymanxananiń logotipi yamasa sawda belgisi málim bir kepillik retinde sapa dárejesin belgilep turg'anlig'in.

Turizm óziniń tiykarǵı qásiyetlerine kóre ekonomikalıq iskerliginiń basqa formalarınan tu'pten parq etpeydi. Sol sebepli zamanagóy marketingniń barlıq zárúrli qaǵıydaları turizmde tolıq qollanıw múmkin. Usınıń menen birge, turizm tekǵana tovarlar sawdasınan emes, bálki xızmetler sawdasınıń basqa formalarınan da ajralıp turatuǵın ayırıqsha ózgesheliklerge iye. Bul jerde xızmetler hám tovarlar sawdası (qánigelerniń pikirine kóre, turizmde xızmetler úlesi 75%, tovarlar - 25%), sonıń menen birge, turistik xızmetler hám tovarlardı islep shıǵarıw ornında da tutınıwıń ayırıqsha ózgesheligi bar. (To'xtaev, 2022)

Miynetniń ayırıqsha nátiyjesi bolǵan dástúriy óndiriste marketing túsiniǵi jáne de ayırıqsha mazmunga iye. Haqıyqattan da, turistik ónim turistlerdin' málim mútajliklerin qanaatlandırıtıwın hám olar tárepinen to'leniwi kerek bolǵan hár qanday xızmet bolıp tabıladı. Bular miymanxana, transport, ekskursiya, awdarma, xojalıq, kommunal, dáldalshılıq hám basqa xızmetler bolıp tabıladı. Tiykarǵı turistik ónim - bul kompleks xızmet kórsetiw, yaǵnıy turistlerge bir "paket" de satılıtıwın xızmetlerdiń standart kompleksi. Evropa mámleketlerinde standart jıynaqlar yamasa xızmet paketleri tiykarında ámelge asırılıtıwın turistik sayaxatlar kóbinese paketli turlar dep ataladı. Olar kópshilik sayaxatshılıq kompaniyaları iskerliginiń tiykarǵı predmeti esaplanadı. (To'xtaev, 2022)

Ekspertlerdin' anıqlawınsha, tabıslı sho'lkemlestirilgen marketing hám turistik ónimdi xalıq aralıq bazarǵa alıp shıǵıwǵa sarf etilgen qarajetler, ma'mleketke ekonomikalıq -siyasiy dividendlar formasında qaytar eken. Kóplegen Evropa mámleketlerindeki tolıq izertlewler sonı kórsetedi, ha'r bir turist tárepinen qosımsha túrde sarplang'an ha'r bir dollar dáramatlardan alınǵan salıqlar kórinisinde 50 cent muǵdarında ma'mleket gáziynesine kelip tu'ser eken.

Miymanxanalar ushın qarjılar ajratıwdı rawajlandırıwdıń tiykarǵı baǵdarları tómendegiler:

1. Orta taypadaǵı (úsh juldizli) úlken bolmaǵan (orta esapta 200 orıńǵa mólsherlengen) miymanxanalardi kóriw. Bul bar bolǵan múmkinshiliklerden tolıqlaw paydalanıw, kolemi derlik úlken bolmaǵanlıǵı sebepli finanslıq támiynlew ańsatlaw bolıwına, paydalanıw hám basqarıwda qarajetlerdi kemeytiw, sonıń menen birge orta dárejede tayarlıqtan o'tken qa'niygeler ushın da basqara alıw imkaniyatın beredi.

2. Bar bolǵan miymanxana xojalıqların qayta remontlap, xalıq aralıq standartlar dárejesine alıp shıǵıw bolıp tabıladı. Izertlewler nátiyjesine kóre anıq usı baǵdar ushın barlıq kapitaldiń derlik 50% sarplaw maqsetke muwapıq boladı.

3. Tashkent-Samarqand-Xiva jo'nelisi boylap jaylasqan motellerge, aeroportlar, avtoshaxapshalardin' infrastrukturasin rawajlandırıwǵa, avtotransport quralların rawajlandırıw. Bunıń nátiyjesinde usı jónelislerdiń nátiyjelilik dárejesi derlik eki ese ko'teriledi.

4. Sport imaratlarına, 250 den artıq bolğan diniy obiektlerdi rawajlandırıwǵa qarjılar ajratıw nátiyjesinde sport ha'm diniy turizm boyınsha pútkil du'nya ju'zinde Ózbekstanǵa keliwshiler sanı 10 -12 márte ko'beyiwi múmkin.

5. Finansliq ta'miyinlew du'nyanın' bir qatar iri bankleri hám kompaniyaları tárepden ámelge asırılıwi múmkin.

6. Miymanxana xojalıǵın qarjı menen ta'miyinlewde tiykarǵı derek bul ishki resurslar bolıwı kerek bolıp tabıladı. Bunda birinshi náwbette ámelde xızmet ko'rsetip atirǵan miymanxana xojalıqlarınan: qa'niygelesken miymanxanalardan sonday-aq, turli mekemelerge qarashlı orınlardan paydalanıw ónimdarlıǵın asırıw kerek.

Ja'ha'n bazarında kúshli poziciyaǵa iye xızmetler qatarına kiriwshi plyaj hám ekskursiya kombinatsiyasın támiyinlep Ózbekstan turizmi shet el sayaxatshılıq kompaniyaları menen kúshli básiyiw kerek.

Bunnan tısqari, Ózbekstannıń xalıq aralıq turizmge integraciyalasiwin jedellestiriw zárúr. Turizm bazari, miymanxana bahalarında talap hám usınıs ten'salmaqlılıǵına itibar qaratiw hám restoranlar siyasatı, turizm kárxanaları marketingin baqlaw hám shólkemlestiriw zárúr. Básiyiwge shıdamlı ónim jaratiw, sol maqsette faktorlar sistemasın islep shıǵıw hám kóbirek úyreniw turizmdi rawajlandırıwǵa unamlı tásir kórsetiwshi faktorlar. (Sharipova, 2021)

Demek, juwmaqlap aytqanda Ózbekstanda miymanxana marketinginen paydalanıw jáne onıń nátiyjeli rawajlanıwin támiyinlew ushın bir qatar shárt-shárayatlar talap etiledi:

- bazardı xızmetler menen múmkinshilik barınsha támiyinlew (bazarda qariydar barqulla bolıwı);
- qariydarlar abzallıqları ushın turistik firmalar ortasındaǵı tereń básiyiw;
- tutiniwshilardin' basqa ámeldegi tovarlar hám xızmetler haqqında jaqsı informaciyaǵa iye bolıwı;
- erkin bazar qatnashılıqları, yaǵniy basqarıw sheklewlersiz sawda bazarlardı, sheriklerdi tańlaw, bahanı ornatiw, kommerciya jumısın hám basqalardı jolg'a qoyıw ;
- ka'rxana ishinde administraciyanıń firma maqsetlerin, strategiyalardı, basqarıw strukturasin anıqlaw, byudjet elementlerina qaray qarjılardı bolıstiriw boyınsha erkin iskerligi.

References:

1. Nurov, Z., Khamroyeva, F., & Kadirova, D. (2021). DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM AS A . Research Innovation In Multidisciplinary Sciences,, 271.
2. To'xtaev, U. (2022). TURIZMDA MARKETINGNING ZARURIYATI. "IQTISODIYOT VA TURIZM" xalqaro ilmiy va innovatsion jurnali, 95.
3. Усмонова З. Аллаёров Р. «МЕХМОХОНА МАРКЕТИНГИ» фанидан ЎҚУВ - УСЛУБИЙ МАЖМУА Самарқанд-2017
4. Kamilova F.K. International tourism market. Teaching manual. T.-: TSUE 2006.
5. Shakhnazarov G.X. The coming world order. –M., 1981. –p.19.
6. International law course: in 7 volumes p.1. The concept, subject and system of international law. –M., 1989.
7. Sharipova, S. (2021). THE ROLE OF TOURISM CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SOCIO-ECONOMIC RELATIONS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 14-15.

8. Chen, W. (2016), The model of service-oriented organizational citizenship behavior among international tourist hotels. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 29, 24-32.

INNOVATIVE
ACADEMY